

PHILOLOGICAL SCIENCES

VERBAL AND NON-VERBAL MARKERS OF SOCIAL-STATUS CHARACTERISTICS OF CHARACTERS IN THE ARTISTIC TEXTS OF V. VYNNYCHENKO AND A. CHEKHOV

Stepanova S.

Odesa I. I. Mechnikov National University

ВЕРБАЛЬНІ Й НЕВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНО-СТАТУСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ В. ВИННИЧЕНКА І А. ЧЕХОВА

Степанова С.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328278>

Abstract

The proposed article is devoted to the problem of what verbal and non-verbal means are used by masters of the word so that the status-role behavior of artistic characters is recognizable in the realities of life. The purpose of this research is to reveal the common and the different in the of character verbal and non-verbal means, which were used by V. Vynnychenko and A. Chekhov for the social-status characterization of artistic characters in the stories "Contrasts" (1904) and "Thick and Thin" (1883). The object of study is verbal (lexical, grammatical, stylistic) units that reflect the social status of the characters of these works through their verbal behavior, and non-verbal means (mimicry, kinesics, oculistics, clothes, shoes, smells, etc.) that characterize the characters based on their non-verbal behavior. The subject of the study is the mechanisms of use of these markers in the artistic text.

Анотація

Проблемі того, які вербальні та невербальні засоби використовують майстри слова, щоб статусно-рольова поведінка художніх персонажів була впізнаваною у реаліях життя, присвячено пропоновану статтю. Її метою є виявлення спільного та відмінного у засобах персонажної вербаліки й невербаліки, які вжито В. Винниченком і А. Чеховим для соціально-статусної характеристики художніх персонажів в оповіданнях «Контрасти» (1904) та «Товстий і тонкий» (1883). Об'єктом вивчення є вербальні (лексичні, граматичні, стилістичні) одиниці, які віддзеркалюють соціальний статус персонажів цих творів через їхню вербальну поведінку, і невербальні засоби (міміка, кінесика, окулістика, одяг, взуття, запахи тощо), які характеризують персонажів на основі їхньої невербальної поведінки. Предметом дослідження є механізми використання в художньому тексті цих маркерів.

Keywords: social status, reality, character, verbal and non-verbal, phraseology, fixed expression, syntactic constructions, language personality, contrast, world picture, artistic text, author's.

Ключові слова: соціальний статус, реалія, персонажна вербаліка й невербаліка, фразеологізм, стилістичний вираз, синтаксичні конструкції, мовна особистість, контраст, картина світу, художній текст, авторський.

Постановка проблеми. У сучасній соціології та соціальній лінгвістиці найчастіше зустрічаємо дослідження живого мовлення різних верств населення за різноманітними ознаками, які віддзеркалюють як незмінні ознаки соціального статусу людини (наприклад, стать, расова приналежність, національне і/або етнічне походження, місце народження), так і змінні ознаки, серед яких приписані (аскриптивні) статуси (наприклад, станова приналежність), досягнуті (наприклад, майновий, освітній, професійний, посадовий), змішані (наприклад, статуси інваліда, безробітної людини) [напр.: 5; 11; 12; 13; 15; 21]. На нашу думку, соціологія ставиться до соціально-статусного набору людини, колективу із поглядів статистичного аналізу суспільства та прогнозування шляхів і тенденцій його розвитку, вироблення пропозицій щодо змін у соціальній політиці країни, міста, регіону, підприємства. Філологів, психологів, філософів цікавлять

глибинні процеси впливу на суспільство його статусно-рольового складника, процеси зміни статусів і соціальних ролей людини, ставлення тих, хто має одні статусні набори, до тих, хто має інші соціальні статуси та статусні набори. Сьогодні більшість громадян дізнається про статусно-рольові особливості будь-якого сучасного суспільства або суспільства минулих епох із засобів масової інформації і/або художніх творів, театральних вистав, кінофільмів. Відомо, що читання є соціокультурним феноменом суспільства [9]. Отже, неабияку роль у вивченні суспільної думки та суспільної поведінки відіграють знання про авторську майстерність у відображенні рис носіїв певних соціальних статусів через картини світу персонажів і авторів, які їх створюють. Письменник має розуміти, що він не лише дає певні знання читачеві, а й виховує його, дає поради щодо алгоритму правильної або неправильної поведінки в певному суспільстві, колективі людей із певним

соціальним статусом. Проблеми того, які вербальні та невербальні засоби використовують майстри слова, щоб статусно-рольова поведінка художніх персонажів була впізнаваною у реаліях життя, присвячено пропоновану статтю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У лінгвістиці проблеми способів художнього вираження соціального статусу персонажа, дійової особи або колективу приділяють увагу дослідники, що вивчають різні аспекти мови та мовлення. Питання про соціальний статус мовця виникає не лише в соціолінгвістиці, а й у функційній лінгвістиці, лінгвопрагматиці, семіотиці, мовному етикеті, стилістиці, історичній граматиці, діалектології, лексикології, комунікативній лінгвістиці, лінгвокультурології тощо. Ю. Бондаренко у характеристиці персонажів літературного твору однією з найважливіших вважає їх статусно-рольову характеристику. Він кваліфікує таку характеристику як «суто міметичну функціональність літературних героїв» [2, с. 252]. Водночас, автор пише, що «статусно-рольові функції ще не стали підставою для створення системного підходу до осмислення літературних героїв» [2, с. 252]. Молдовська дослідниця К. Белашова ще в радянські часи у своїй дисертації запропонувала типологію ознак подання статусних характеристик особи у процесі історичного розвитку мови [1]. Про мовні маркери соціального статусу реальної людини та майстерно зображеного художнього персонажа на матеріалі болгарської та англійської мов ідеться в монографіях М. Віденова та В. Карасика [3; 10]. Комплексне дослідження міського мовлення Одеси було зроблене Є. Степановим на матеріалі як живого мовлення містян, так і авторських регіональних текстів, у яких представлено мовлення художніх персонажів з різними соціально-статусними наборами [16]. Цікавими й корисними для практичного застосування у навчально-виховному процесі учнів і студентів є методики аналізу статусно-рольових характеристик персонажа, запропоновані В. Гриневичем (з урахуванням картин світу людей інших історичних епох) [6], О. Забарним (через психологічний портрет персонажа) [8], Н. Думанським (через аналіз життєпису героя, представлений автором комедії) [7], Н. Савчук (із використанням евристичного виведення статусно-рольових ознак персонажа) [14], деякими іншими. У деяких наших попередніх роботах описано вербальні й невербальні засоби авторського зображення соціального статусу художніх персонажів із оперттям авторів на їхні картини і ехо-картини світу, а також на художні картини світу таких письменників як Л. Українка, В. Винниченко, О. Кобилянська, І. Карпенко-Карий, А. Чехов, М. Булгаков, В. Інбер [напр.: 17–20].

Формулювання завдань. Метою цієї статті є виявлення спільного та відмінного у засобах персонажної вербаліки й невербаліки, які вжито В. Винниченком і А. Чеховим для соціально-статусної характеристики художніх персонажів, відповідно, оповідання «Контрасти» (1904) [4] та оповідання «Товстий і тонкий» (1883) [22]. Отже, об'єктом ви-

вчення є вербальні (лексичні, граматичні, стилістичні) одиниці, які віддзеркалюють соціальний статус персонажів цих творів через їхню вербальну поведінку, і невербальні засоби / маркери (міміка, кінесика, окулістика, одяг, взуття, запахи тощо), які характеризують персонажів через їхню невербальну поведінку. Предметом дослідження є механізми використання в художньому тексті цих маркерів.

Виклад основного матеріалу. Термін «соціальний статус», який ще в першій третині ХХ ст. Макс Вебер запозичив до соціології із правознавства, де так позначали правове становище юридичної особи, потрапив у різні гуманітарні сфери і закріпився у значеннях, близьких до веберівського розуміння: як суспільне визнання у вигляді позитивних або негативних привілеїв, засноване на стилі життя [24, р. 305, 927–937]. Сучасна наука розглядає соціальний статус як стан людини в системі та підсистемах суспільства. Виокремлюють різні типи статусів. Отже, якщо вживати різні статусні критерії, ознаки до будь-якої людини, вона має декілька статусів, тобто певний статусний набір (термін Роберта К. Мертона) [23].

Вище ми наводили приклади типологічних груп соціальних статусів. У суспільстві, де діє становна система поділу людей, важливим критерієм є становий. Ще один не менш важливий критерій – це критерій відносин у системі суспільного поділу праці (визначення освіти, посади, вмінь і навичок, роду діяльності, рівня володіння ними). Подальші критерії – це політичний (які політичні погляди висловлює, до якої партії належить), територіальний (міщани / селяни тощо), мовний, національний, гендерний, віковий та інші.

Художнє мовлення письменників на сьогоднішній день виявляє нові грані, які були приховані за обмеженими можливостями методології лінгвістичних досліджень минулого століття. Засоби вираження В. Винниченком соціального статусу персонажів об'єктом лінгвістичних досліджень не були, хоча в його творах є очевидними мотиви соціальних перетворень. Крім досліджених нами раніше проблем щодо майстерності А. Чехова у використанні мовних засобів вираження соціального статусу персонажів у художньому тексті, нам теж не вдалося знайти в сучасному інформаційному просторі. Отже, новизна нашого дослідження полягає в самому розкритті цієї гуманітарної проблеми та у порівняльному підході до виявлення і комплексної систематизації маркерів мови й позамовних маркерів, що вказують на соціальний статус художніх персонажів.

Наш науковий аналіз свідчить про те, що А. Чехов та В. Винниченко були письменниками однієї епохи, суспільно активними громадянами однієї країни, мали різнобарвне життя, знали про стан речей у суспільстві, відчували психологію і особливості різних соціальних верств співвітчизників. Ці письменники є авторитетними майстрами художнього мовлення, що робить аналіз соціально-статусних портретів їхніх персонажів доказовим, таким, що відповідає реаліям кінця ХІХ – початку ХХ століть. Художня майстерність дає змогу А. Чехову й

В. Винниченку давати своїм персонажам влучну статусно-рольову характеристику як засобами персонажної вербаліки, так і засобами персонажної невербаліки: авторськими ремарками, зауваженнями щодо поведінки персонажів.

Порівняймо персонажну невербаліку В. Винниченка щодо групи забезпечених міщан і бідних селян. Група **заможних міщан**, що бере участь у пікніку, влаштованому у власному лісі Глікерією Панасівною, донькою заможного поміщика, у минулому селянина, який після смерті залишив доньці великий нерухомий спадок і капітали: 1) *...гарно одягнені, чисті, багаті люди;* 2) *рожеві, білі, темні убрання панночок і мужчин;* 3) *...капелюхи, накидки, рукавички...;* 4) *...жіночий і чоловічий сміх, го-мін, крики.* Засобами пересування є *екіпажі та бричка з конями.* А от які зовнішні характеристики дає автор групі **сільських бідняків**: 1) [Глікерія <...> бачить] *... масу рудих свиток, жовтих брилів, чорних та червоних хусток, босих ніг, якихсь довгих білих палиць, клунків, грабель... постаті з голими стинами...;* 2) *...обличчя... всі ніби однакові: темні, худі, похмурі і всі наче одного якогось сірого кольору <...> на бороді, на вусах, на бровах, у зморшках лиця, навіть на віях у чоловіка, як на бур'яні край шляху, лежить густо сірий порох;* 3) *голі, широкі, смугляві й білі спини;* 4) *У дівчат обличчя хоч такі ж худі і зморені, але не сірі, а червоні й так попечені сонцем, що шкура в деяких місцях пооблазила, а носи блищать, наче помазані салом* [4]. За знаряддям праці, одягом, відсутністю взуття, статурою, зовнішніми даними Глікерія одразу здогадалася, що це заробітчани з Полтавщини – *полтавці-заробітчани.*

В оповіданні А. Чехова «Товстий і тонкий» персонажна невербаліка задля соціально-статусної характеристики персонажів міститься уже в самій назві твору: відповідна антонімічна пара *товстий і тонкий* є стрижневим засобом, що організує контраст соціальних статусів колишніх шкільних друзів, які раптово зустрілися через багато років.

Окрім зовнішніх рис, контрастують їхні чини (правда, про чини ми дізнаємося із вербального складника маркерів соціального стану, бо про них говорить кожен із друзів): Порфирій (тонкий) є колезьким асесором, що набагато нижче за статус Михайла, який дослужився до статського радника, отримавши спадкове дворянство.

Контраст наявний і в побутових деталях. Так, письменник витончено зауважує, що від товстого йде аромат угорського Хересу та французького Фльор-д'оранжу – напоїв, які були елітними в ту добу та доступними лише особам з вельми високими доходами. Обидва найменування в мовній картині світу персонажів оповідання асоціюються із розкішшю. Від тонкого ж пахло *шинкою та гуцєю* – стравами людини середнього класу. А. Чехов, на наш погляд, у своєму художньому мовленні навмисно не вживає лексичний гібрид *кофейная (кавова)*, бо слов'янськими прагматонімами *ветчина* та *гуця* підкреслює традиційний характер і поширеність се-

ред різночинців їжі, яку споживає Порфирій. Уживання запозичення знижувало б ефект звичайності, невиключності Порфирія.

Символічні та, в певному сенсі, контрастні імена центральних персонажів. Ім'я товстого, *Михайло*, у перекладі з давньоєврейської означає «богоподібний», а ім'я тонкого, *Порфирій*, перекладають із грецької як «багрянний», що могло означати здоров'я, достаток або вогняний характер. Водночас, у святцях під цим іменем позначено мученика Порфирія, який мав скрутну долю та був не визнаним батьком позашлюбним сином римського імператора Флавія. Таким чином, А. П. Чехов програмує кращий кар'єрний статус Михайла.

Серед засобів **персонажної вербаліки** для протиставлення соціальної групи заможних міщан і бідних селян-заробітчан в оповіданні «Контрасти», в першу чергу, спостерігаємо в небагатьох репліках селян народні **сталі вирази, фразеологізми.** Наприклад: 1) — *Ось зрання й макового зерна в роті не було.* 2) *Що було грошення з дому, з'їли, а тепер хоч жувим до бога лізь.* 3) — *Літо, господь його святій зна, випало неврожайне* [4]. Серед тих, хто представляє Глікерію, лише її кучер Семен уживає ідіоматичний зворот компаративного типу: — *Хамули!.. Вони понімають на вині, як свиня на апальсинах.* Однак Семен не є представником привілейованого класу, він є слугою та виконує панські накази, бо змушений заробляти працею, як і селяни, яких вони зустріли. Крім народних сталих виразів, у мовленні селян-заробітчан знаходимо велику кількість **звертань**, які містять слова із пестливо-зменшувальними суфіксами. Наприклад: *Голубчики! Панночко! Ріденька!* У мовленні селян багато **нечленованих вигуків речень та експресивно забарвлених односкладних речень** із вигуками. Наприклад: *Ой боже ж мій!* (нечленоване вигукове речення); *Господи!..* (нечленоване вигукове речення); *Тю!* (нечленоване вигукове речення); *Ой, рятуйте!* (односкладне означено-особове речення) тощо.

В оповіданні «Товстий і тонкий» фразеологізм *Скільки зим, скільки лет!* (два односкладних генітивних речення) лунає із вуст Порфирія, коли він зустрічає Михайла, свого шкільного друга із далекого отроцтва. А звертаються Михайло та Порфирій один до одного до з'ясування соціального статусу кожного на *ти*, використовують як аксіологічні фігури позитивної оцінки фамільярні звертання, оцінні слова, гіпокористичну форму імені: *голубчик, мильй мой, Миша, друг детства, красавец:* — *Порфирій!* — *воскликнул толстый, увидев тонкого.* — *Ты ли это? Голубчик мой!..*

— *Батюшки!* — *изумился тонкий.* — *Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?*

— *Мильй мой!* — *начал тонкий после лобызания.* — *Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был!* [22, с. 26].

Такі дружні, безпосередні звертання спостерігаємо протягом не всього художнього твору, а лише до моменту, коли тонкий дізнається, що його

колишній приятель, у минулому рівний із ним за соціальним статусом, досяг більш високого статусу за посадою, станом, матеріальним рівнем. Спостерігаємо вербальні статусні зміни. Відбувається стрімка еволюція вибору мовних засобів, що є маркерами соціального статусу. Порфирій починає вживати **етикетні формули підкресленої ввічливості**, прийнятої між підлеглим і начальником, – звернення Порфирія до Михайла за чином (*Ваше Превосходительство*); необхідні при цьому форми узгодження та координації за множиною при реальній одиничності суб'єкта (*Вышли в такие вельможу-с; Помилуйте... Что вы-с*); до деяких слів приєднується постпозитивна частка **-с**; змінюється загальна тональність діалогу, на що вказує поява статусного слова **вельможя**, ввічливо-оцінних кліше (*очень приятно-с; помилуйте; милостивое внимание*), зневажливого вигуку (*хи-хи-с!*), кліше, що позбавляють категоричності у розмові осіб з нижчим соціальним статусом (*некоторым образом; вроде как бы; можно сказать*). Репліки стають безладним набором штампів. Наприклад: [тонкий:] – *Я, ваше превосходительство... Очень приятно! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможу! Хи-хи-с* [22, с. 27]. Причиною такої поведінки Порфирія, напевно, є бідність, нереалізованість кар'єрних намірів з будь-яких причин і, звичайно, заздрість до чужих успіхів, про що свідчить останній вигук (*Хи-хи-с*).

На відміну від еволюції вербальних засобів чиновників в оповіданні «Товстий і тонкий», яка, як показав А. Чехов, відбувається з виявленою нерівністю станового та майнового статусів, хоча вони обидва є державними службовцями, в оповіданні В. Винниченка «Контрасти» ми спостерігаємо, що українські селяни із щирою повагою ставляться до Глікерії, заможної міщанки, хоча вона вища за них за набором соціальних статусів. Коли починається ураган зі зливою, вдячні бідняки пропонують Глікерії та її нареченому Івану накритися їхньою *свиткою* та *рядном*. До речі, у мовленні селян-заробітчан, як і в мовленні чиновників, доки вони розмовляли як рівні, знаходимо велику кількість **звертань**, що містять слова із пестливо-зменшувальними суфіксами. Наприклад: *Голубчики! Панночко! Ріденька!* Такі звертання вони застосовують як один до одного, так і до людей, які за майновим і освітнім статусами перебувають вище за них. Отже, однаково ввічливо селяни поводять себе і з людьми, вищими за соціально-статусним набором у суспільстві кінця XIX – початку XX ст.

Висновки і перспективи дослідження. Таким чином, аналіз засобів персонажної вербаліки й невербаліки в оповіданнях В. Винниченка «Контрасти» та А. Чехова «Товстий і тонкий» дав змогу виявити ті з них, які створюють статусні портрети персонажів і визначають специфіку їх використання авторами. В. Винниченко приділяє увагу характеристиці статусно-рольових груп заможних міщан і селян-заробітчан. Статусні портрети саме цих соціальних груп є найбільш контрастними. Автор протиставляє статусні портрети представників цих со-

ціальних груп за критеріями майнового стану, способу життя і заробітку, культурних доміант, способу пересування. В оповіданні ж А. Чехова контрастують портрети різних за рангом державних службовців, чиновників.

В обох оповіданнях переважають засоби персонажної невербаліки, тобто авторської характеристики статусних ознак персонажів. У художньому тексті А. Чехова ними виступають антонімічні пари номінальних слів і спеціальних тематичних груп, імена та прізвища персонажів, прагматоніми, одороніми, етикетні кліше (у тому числі спеціальні), побутові деталі, що ґрунтуються на особливостях функціонування граматичних категорій формул соціально забарвленого мовлення, деякі інші. Серед засобів персонажної вербаліки, які яскраво характеризують соціальний статус персонажів, було виявлено фразеологізми, лексеми із прямими й опосередкованими статусними характеристиками, конструкції звертання, вигуки та нечленовані вигуківі речення, односкладні речення, конструкції невласте-прямої мови. Зауважимо, що використання фразеологізмів більш притаманне селянам; також селяни залишаються щирими у бажанні допомогти, вдячними, не мають заздрості до заможних людей, незважаючи на свою тяжку долю та голодування. Проте в оповіданні «Товстий і тонкий» ми бачимо протилежне: щойно Порфирій дізнається, що його друг дитинства має статусний набір, вищий за нього (за станом, посадою, майном, способом життя), його мовлення спонтанно еволюціонує: доброзичливі та дружні звертання змінюються на розмову підлеглого із своїм начальником. Перспективою подальшого вивчення проблеми може бути типологізація маркерів соціального статусу художніх персонажів, які застосовують мовні особистості, письменники з неслов'янськими мовними й художніми картинами світу, зіставлення творчої манери письменників щодо творення статусного портрету персонажа з творчими манерами інших письменників кінця XIX – початку XX ст.

Список літератури:

1. Белашова Е. А. Типология признаков представления статусов лица в процессе исторического развития русского языка : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Бельцы, 1980. 188 с.
2. Бондаренко Ю. Вивчення образів-персонажів літературного твору в школі : теорія і практика : посібник для студентів філологічного факультету. Ніжин : НДУ, 2015. 317 с. URL : lib.ndu.edu.ua:8080/dspace/bitstream/123456789/94/1/Вивчення%20образів-персонажів%20літературного%20твору%20в%20школі.pdf
3. Виденов М. Социоллингвистический маркер. София : Делфи, 1998. 128 с.
4. Винниченко В. Контрасти. URL : http://bookscafe.net/author/vinnichenko_volodimir-34389.html/
5. Головаха Є., Паніна Н. Тенденції розвитку українського суспільства (1994–97 рр.).

Соціологічні показники. Київ : Ін-т соціології НАН України, 1998. 131 с.

6. Гриневич В. Формування умінь аналізу образів-персонажів художніх творів історичної тематики в майбутніх словесників. Українська література в загальноосвітній школі. 2000. № 2. С. 35–45.

7. Думанський Н. Життєпис комедійного героя. Українська мова і література в школі. 2004. № 3. С. 32–35.

8. Забарний О. В. Психологічна характеристика образу-персонажа : навчально-методичний посібник. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. 76 с.

9. Зубрицька М. Homo legens : читання як соціокультурний феномен. Львів : Літопис, 2004. 352 с.

10. Карасик В. И. Язык социального статуса. Москва : Гнозис, 2002. 336 с.

11. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. 242, [1] с. URL : <https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12700/>

12. Паніна Н. Методи збирання соціологічної інформації. Соціологія : Навч. посібник / За ред. С. О. Макеїва. Київ : Українська енциклопедія, 1999. С. 279–284.

13. Паніна Н. Українське суспільство 1992–2006 : соціологічний моніторинг. Київ : Ін-т соціології НАНУ, 2005. 93 с.

14. Савчук Н. Евристичне виведення як метод шкільного аналізу : рецептивно-естетичні основи вивчення художнього тексту. Теоретична і дидактична філологія. Вип. 10. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. С. 542–553.

15. Степанов Є. М. Модель і методологія урбанолінгвістичного дослідження в Україні. Соціолінгвістичні студії / за заг. ред. Л. О. Ставицької; НАН України, Ін-т української мови. Київ : ВД Дм. Бураго, 2010. С. 115–123.

16. Степанов Є. М. Російське мовлення Одеси : монографія / За ред. Ю. О. Карпенка. Одеса : Астропринт, 2004. 496 с.

17. Степанова С. Є. Статусні мовленнєві характеристики художніх персонажів у російській літературі початку 20 ст. Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2019. № 32. С. 37–45. DOI: 10.18524/2307-4558.2019.32.187802.

18. Степанова С. Є. Антонімія як засіб зображення соціальної нерівності у драматичній поемі Лесі Українки «В катакомбах». Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2022. № 37. С. 60–66. DOI: 10.18524/2307-4558.2022.37.261463.

19. Степанова С. Є. Професійне і побутове: когнітивний вплив у картинах і ехо-картинах світу. Записки з українського мовознавства. Одеса : ОНУ, 2022. Вип. 29. С. 285–291. DOI: 10.18524/2414-0627.2022.29.262413.

20. Степанова С. Є. Засоби вираження соціального статусу художніх персонажів оповідання В. Винниченка «Контрасти». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Філологія. Журналістика. Київ, 2023. С. 81–85. DOI: 10.32782/2710-4656/2023.1.1/14.

21. Устич С. І. Системне дослідження суспільства : монографія. Львів : Світ, 1992. 136 с. ISBN 5-7773-0018-9.

22. Чехов А. П. Рассказы и повести. Москва : Правда, 1979. 640 с.

23. Merton R. K. Social Theory and Social Structure. 2nd ed. Glencoe, Ill : The Free Press, 1957. 702 p.

24. Weber M. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology : in 2 vol. / Eds. G. Roth, C. Wittich. Berkeley : University of California Press, 1978. 1470 p.